

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pengantar Ilmu Hukum
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Dr. Suryaningsi, S Pd, M H.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku :
 a. ISBN : 1978-602-6834-6
 b. Edisi : September
 c. Tahun terbit : 2018
 d. Penerbit : Mulawarman University Press
 e. Jumlah hal. : 268 (seratus delapan puluh delapandua ratus enam puluh delapan)
 f. Alamat Web :
 e-mail: mup@lppm.unmul.ac.id (268 Hlm)
<https://zenodo.org/record/3236832#XcasfaS-vIU>
<https://zenodo.org/record/3236832#Xcsp4LG-vIU>
<https://zenodo.org/record/3533640#XcsqllG-vIU>

(beri ✓ pada kategori yang tepat)

Buku Referensi

Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	2,0		1,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3,0		2,8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	3,0		2,8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	2,0		1,8
Total = (100%)	10,0		9,2

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Sebagai buku referensi. Karya ilmiah tersebut memuat tentang. Karya ilmiah ini memuat tentang informasi-informasi mendasar tentang kajian hukum, jangkauan pembaca cukup luas dan dapat berguna oleh banyak kalangan, tetapi sebagai buku referensi, karya ilmiah tersebut masih kurang memberikan informasi khusus karena belum dilengkapi dengan bagian Glosarium dan daftar Indeks. Buku ini telah memiliki ISBN dan diterbitkan oleh Institusi Pendidikan Tinggi yaitu Mulawarman University Press.

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 1

Dr. Jawatit Pardosi, M Si

NIP. 196403191991031002

Unit kerja: Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pengantar Ilmu Hukum
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Dr. Suryaningst, S.Pd., M.H.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku :
 a. ISBN : 1978-602-6834-6
 b. Edisi : September
 c. Tahun terbit : 2018
 d. Penerbit : Mulawarman University Press
 e. Jumlah hal. : 268 (seratus delapan puluh delapandua ratus enam puluh delapan)
 f. Alamat Web :
 e-mail: mup@lppm.unmul.ac.id (268 Hlm)
<https://zenodo.org/record/3236832#Xcsp4LG-vIU>
<https://zenodo.org/record/3236832#Xcsp4LG-vIU>
<https://zenodo.org/record/3533640#Xcsp4LG-vIU>

(beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Referensi
 Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	2,0		1,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3,0		2,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	3,0		2,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	2,0		1,8
Total = (100%)	10,0		9,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Sebagai buku referensi, karya ilmiah tersebut telah memuat kumpulan informasi beserta fakta-fakta mengenai pengantar hukum untuk kajian mahasiswa baru sebelum mengkaji substansi hukum yang lebih dalam. Karya ilmiah ini memuat soal-soal latihan sehingga mahasiswa dapat melatih kompetensinya setelah mempelajari bab demi bab. Hanya karya ilmiah ini akan terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman sehingga dapat revisi jika keadaan membutuhkan termasuk perubahan regulasi dan kebijakan di Indonesia.

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 2

Dr. Edi Rachmad, M.Pd.
 NIP. 195806121984031005

Unit kerja: Universitas Mulawarman